

Pensar poético e fazer estético: a generalização dos processos de criação de uma instalação de arte híbrida e interativa¹

Mestranda Bianca Caroline Orsso (PPGTE – UTFPR)

Mestrando Mateus Filipe de Lima Pelanda (PPGTE – UTFPR)

Doutora Denise Adriana Bandeira (PPGARTES – FAP – UNESPAR)

Doutor Luiz Antônio Zahdi Salgado (PPGARTES – FAP – UNESPAR)

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa de cunho exploratório e qualitativo (GIL, 2008), tem como objetivo descrever e generalizar as etapas da produção de um objeto de arte híbrida e interativa, intitulado de Tela Transeunte, a fim de compreender parte do processo de criação de sistemas de objetos de Arte Interativa.

Sendo uma pesquisa em arte, as reflexões e métodos fundamentalmente se fazem a partir da prática, assim como expõe Sandra Rey (2002, p. 132), o(a) pesquisador(a)/artista “constrói o seu objeto de estudo ao mesmo tempo em que desenvolve a pesquisa”. Nesse sentido, a experimentação exerce um papel importante no decorrer da pesquisa e, geralmente, tal processo não segue etapas bem definidas. Durante o desenvolvimento deste trabalho optou-se tanto pelos sistemas computacionais para a construção do objeto artístico, quanto pelo procedimento de programação criativa (*creative coding*) que, também, apresenta ressonâncias com a proposta de pesquisa em arte.

Os projetos de programação criativa usualmente possuem o foco na expressão visual e na combinação de diferentes elementos para a construção de *softwares* (SANDBERG, 2019). Nessas abordagens, o código computacional e os outros objetos envolvidos funcionam como

¹ Agradecemos aos comentários valiosos de Frederick M. C. van Amstel quanto ao modelo de generalização e de Luiz Ernesto Merkle quanto às limitações do modelo em uma versão anterior do manuscrito do presente trabalho. Também tivemos a infelicidade de comentários no mínimo pejorativos, retrógrados e reducionistas de dois revisores anônimos do congresso de IHC de 2020; tal como dois outros revisores anônimos do mesmo congresso, muito positivos sobre a pertinência do trabalho e que apresentaram pontos para melhora em manuscrito anterior. A estes comentadores anônimos também agradecemos, pois nos motivaram a persistir com a presente publicação. Além disso: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

meio para desenvolver o objeto artístico. Assim, em tais processos, a relação artesanal, a randomização de variáveis e o design generativo são fundamentais, pois possibilitam descobrir novas possibilidades estéticas (GREENBERG; XU; KUMAR, 2013).

Nesta pesquisa, a abordagem da programação criativa teve ênfase na estratégia de *coding bending* (BERGSTROM; LOTTO, 2015), recondicionamento de estruturas internas de um *software* de código aberto, permitindo usos inesperados do código-fonte; e da programação por bricolagem, processo de reunir diferentes códigos abertos de outros autores para um mesmo projeto (MCLEAN; WIGGINS, 2012).

Com o propósito de compreender como ocorreu o processo de criação deste objeto, foram realizados registros fotográficos, capturas audiovisuais e relatórios em formato de memorial descritivo² e discutida a questão de colaboração em rede e hibridização cultural em artigo de congresso sobre Arte, Ciência e Tecnologia (BANDEIRA et al., 2021). Em seguida, foram delimitadas as etapas e cruzamentos que ocorreram no andamento do projeto. A próxima seção é uma reconstrução da narrativa da criação do objeto artístico e, em sequência, são relatados os principais resultados encontrados.

O PROCESSO DE PRODUÇÃO DO OBJETO ARTÍSTICO

Este projeto teve como ponto de partida o desenvolvimento de uma ideia geral e norteadora, para encaminhar os rumos que seriam seguidos no andamento do trabalho. Como primeiro passo, foi idealizada a criação de uma instalação como um objeto artístico híbrido e interativo, unindo diferentes linguagens e técnicas, que transitam entre o analógico e o digital. Neste hibridismo, buscou-se a criação de texturas que se modificassem proceduralmente, a partir da presença de pessoas que estivessem na proximidade do objeto. Como horizonte de planejamento, também foram traçados os possíveis recursos que seriam utilizados, mas sem restringi-los a processos, materiais ou caminhos que seriam realizados. Na formação da poética, foram buscadas reflexões sobre a forma como as interações moldam o ambiente digital, além das

² O trabalho Tela Transeunte de autoria de Bianca Orsso foi desenvolvido durante a pesquisa de final do curso de graduação em Licenciatura em Artes Visuais do Campus Curitiba II – Universidade Estadual do Paraná, sob o título de “Parafina e digital como meios moldáveis: caminhos para pensar processos em arte híbrida”, no ano de 2020.

dinâmicas presentes na relação entre os movimentos dos corpos humanos e dos dígitos computacionais. O corpo em movimento se projetando para dentro do digital, e o digital refletindo a representação do movimento dos corpos.

Tratando-se de um trabalho de arte híbrida e, também, por combinar diferentes práticas artísticas, científicas e tecnológicas, destaca-se que as fases iniciais da pesquisa compreenderam as experimentações com materiais pictóricos tais como parafina, tinta acrílica e anilina ao óleo. A parafina foi escolhida pelas suas qualidades físicas e propriedades termoplásticas, frágil e maleável, e pelas reações obtidas pela variação de sua temperatura. Por outro lado e em comparação, a escolha pelo material digital se deu pois este também é flexível e se adapta às interações que se realizam entre as partes.

As experimentações com a parafina somada à tinta acrílica e anilina, resultaram em variações de textura e, na sequência, essas partes foram arranjadas sobre uma tela de material translúcido, compondo uma matriz quadrática. O material de suporte escolhido foi o acrílico com espessura de 5 mm, tanto pela sua porosidade e resistência aos choques térmicos, em parte devido ao uso da parafina com temperatura variável, quanto pela sua transparência para interação com a luz. A montagem do suporte reuniu cem quadrados de acrílico (10x10 cm e espessura de 3 mm), o que resultou na matriz quadrática. Para cada um destes quadrados foram aplicadas camadas de parafina.

Essa matriz se transformou em um objeto híbrido com a projeção de um material digital. Além disso, ao optar-se por valorizar os aspectos generativos e interativos dessa montagem, foram incluídos sensores capazes de alterar as variáveis das texturas digitais, ao captar o movimento de diferentes corpos humanos no ambiente, modificando cores e formas do objeto criado.

Diferentes testes foram realizados experimentando as variações entre materiais pictóricos e tipos de suporte. O acrílico comportou-se adequadamente ao receber as camadas de parafina, pois mantinha a aderência entre os elementos e suportava o calor da cera sem romper. Além disso, foi possível constatar que as texturas e cores, resultantes das combinações entre esses materiais, se alteravam visualmente sob diferentes fontes de iluminação, direta e indireta. A luz, ao ser projetada no fundo do suporte, se fixava na parte frontal da parafina, fazendo que o brilho

não ultrapassasse a textura.

Além disso, tendo em vista experimentar e analisar o comportamento das peças que compõem a matriz quadrática, em dinâmica com o material digital, optou-se por usar um monitor de LCD, que transmitia vídeos de fractais. A partir desse experimento, foi possível constatar que a textura analógica se modificava visualmente quando somada ao suporte translúcido e em contato com o digital, criando uma textura nova. A montagem final da tela foi realizada com uma moldura de metal, conforme a Figura 1 (a), para preservar a pintura em parafina, representada na Figura 1 (b). Apoiando esse quadro sobre um cavalete de pintura, foram realizados testes com projeção, utilizando os mesmos vídeos de fractais da experimentação anterior. Como teve um resultado semelhante, os autores seguiram para a etapa de hibridização, utilizando o material digital sob tal quadro.

Figura 1 – Quadro com moldura de metal: (a) Fotografia do quadro como um todo; (b) Fotografia de detalhe da pintura

Nessa etapa, os autores realizaram testes, apropriações e modificações dos códigos prontos e, também, com procedimentos de codificação criativa. Partindo de tal princípio metodológico, foram geradas diferentes alternativas e, a cada que se achava promissor, eram realizados novos testes com projeção sob o material analógico.

A primeira fase consistiu em criar uma matriz de quadrados equivalente ao tamanho da tela. Em seguida, foram construídas funções para alterar aleatoriamente as cores de cada quadrado. Tal resultado foi aplicado no quadro para compreender como o mesmo se comportava visualmente. Na sequência, foram modificadas as formas dos quadrados projetados no *software* para círculos. Posteriormente, foi apropriado e adaptado um código para mudar o tamanho dos círculos, em cada posição na matriz, criando um efeito visual de oscilação e deslocamento dos elementos gráficos, sendo modificadas as variáveis de velocidade, cor e forma. As principais alternativas geradas se encontram ilustradas na Figura 2, sendo “D” a escolhida para ser incorporada no objeto. A textura híbrida resultante está representada na Figura 3.

Figura 2 – Painel de alternativas geradas durante o processo

Figura 3 – Sequência de círculos oscilando em textura híbrida

Em uma das possibilidades de combinação poética, com a projeção do digital sobre a tela, o movimento de oscilação dos círculos representa a interferência entre a textura analógica sobre o digital e do digital sobre o analógico, formando um resultado híbrido. A textura da

parafina é revelada a partir do movimento alternado dos círculos projetados, que dinamizam a matriz.

Neste caso, as projeções e combinações permitem ao estático ganhar forma. Por outro lado, a luz se torna um elemento simbólico que dá a existência aos pontos destacados no objeto. Visualmente, não existe o material digital sem o encontro com o quadro, enquanto o quadro completo não existe sem o material digital projetado.

Ao refletir sobre o processo que entrelaça a construção do objeto híbrido e a criação poética, para o desenvolvimento da interface, optou-se por utilizar um sensor que traduzisse o movimento dos corpos, de interatores³ presentes no local de instalação do trabalho artístico. Como solução, optou-se pelo uso do sensor Kinect de Xbox, versão V1. O Kinect tem a capacidade de capturar o movimento de pessoas e de calcular a profundidade, independentemente da quantidade de luz no ambiente, por meio de infravermelho e câmera.

Depois de testar diferentes bibliotecas, optou-se pela biblioteca SimpleOpenNi (TOTOVR, 2022), pela compatibilidade com diferentes sistemas operacionais e pela integração com o *software Processing*. Além disso, a biblioteca oferece um número maior de exemplos disponíveis pelos membros da comunidade do GitHub (GITHUB, 2022), vídeos demonstrativos no *YouTube* (YOUTUBE, 2022) e na própria comunidade do *Processing*.

A primeira parte da integração com o sensor foi destinada à conversão simultânea de coordenadas espaciais, de diferentes partes dos corpos dos interatores, em variáveis para o *software*. Entre os exemplos da biblioteca utilizada, encontrou-se um código que traduzia pontos específicos, de membros do corpo humano, em esqueletos. Em seguida, esse código foi experimentado e adaptado para modificar as variáveis do material digital, criado no passo anterior. Quando incorporado ao material híbrido, as coordenadas x e y, determinadas pelo centro de massa do esqueleto, inicialmente, serviram para modificar a oscilação dos círculos. Posteriormente a esta incorporação, o desenho do esqueleto também foi adicionado ao material digital, a fim de representar as figuras humanas e propor reflexões sobre o papel de interatores como actantes que também modificam o trabalho. Esse procedimento interfere também na

³ Como “interator”, compreende-se um actante que possui papel diferente do público que apenas contempla o trabalho (espectador/observador) ou da pessoa que somente modifica os objetos (participante), mas sim que adquire uma conduta de troca entre a obra e o sistema computacional (SILVEIRA, 2011).

poética do trabalho.

Após esta etapa, de integração com o sensor, foi adaptado e apropriado um código de degradê de cores que era modificado por coordenadas de *mouse*. Substituindo as variáveis de entrada, *x* e *y*, assim como o *alpha* das cores, pelas coordenadas *x*, *y* e *z* do centro de massa do esqueleto, o acréscimo do movimento dos corpos também serviu para alterar as cores da textura híbrida. Acidentalmente, coincidiram as variáveis de cor do esqueleto com a atualização e o degradê da tela, assim como das oscilações e cores dos círculos criados por meio do *software*. Nesse acidente ou acaso, o *bug* se tornou uma parte estética incremental e construiu aspectos de generatividade para o objeto artístico.

Assim como no processo de pintura, algumas partes do material digital funcionam como camadas de materialidade pictórica, correspondendo às camadas de tinta digital que se incorporam ao objeto híbrido. A superposição ou a separação desses componentes pode ser descrita como: camada 0: degradê de cores modificadas pela posição de interatores; camada 1: matriz de círculos que oscilam com o movimento; camada 2: esqueleto representando a presença humana no digital; e camada 3: matriz de círculos oscilando e emprestando a cor do esqueleto, concebido por meio do *bug*. Sobrepostas, essas camadas digitais resultam em uma textura digital interativa e, somadas a textura analógica, resultam em uma textura híbrida e interativa, conforme a Figura 4.

Figura 4 – Soma de diferentes camadas de texturas digitais e analógicas para a formação da textura híbrida e interativa

Os aspectos estéticos de cores, formas e movimentos se fundem nessa visualização, de modo a ser difícil separar ou distinguir o analógico do digital. Conforme ocorre a interação de diferentes interatores com o objeto, os resultados visuais se modificam de maneira generativa.

RESULTADOS, DISCUSSÕES E APONTAMENTOS PARA ESTUDOS FUTUROS

O objeto artístico híbrido final resultou em uma instalação artística interativa, que contém: um computador, para emular o software desenvolvido; um projetor, para projetar o material digital; um sensor Kinect, para captar os movimentos; o quadro de parafina sobre acrílico, que recebe a projeção e está instalado em um suporte que o mantém suspenso.

O sistema de objetos é modificado generativamente, por meio das interações humanas que são realizadas no espaço da instalação. Quando os interatores percebem que suas presenças modificam a tela, passam a executar movimentos corporais, captados pelo sensor que converte esses estímulos mecânicos em sinais elétricos. Os sinais são enviados para um artefato computacional que os traduz em dados e variáveis. Os dados recebidos são enviados para o *software*, que interpreta e modifica o material digital. Simultaneamente, o próprio computador processa a programação do *software* que interpreta os dados do computador, em uma relação de retroalimentação. Esse conteúdo que se modifica constantemente é enviado, por meio de impulsos elétricos, para um projetor, que converte o material digital para luz e o projeta no sobre a tela. A imagem formada é somada às texturas da parafina sobre acrílico, criando um material híbrido. Então, é interpretado pelo(a) interator(a) que novamente realiza movimentos. Esse processo descreve um ciclo de *feedback* entre os interatores e os artefatos. A Figura 5 (a) contempla uma representação tridimensional da instalação, enquanto a Figura 5 (b) ilustra o ciclo de *feedback*.

Figura 5 – Representações da instalação: (a) Representação tridimensional do esquema da instalação; (b) Ciclo de feedback da instalação artística

A arte híbrida pode ser compreendida como um resultado decorrente das diferentes linguagens e materiais pictóricos e do material digital e, neste caso, compondo um objeto que não existiria sem o entrelaçamento do digital e do analógico.

Nessa instalação, os interatores também possuem um papel importante, já que participam do resultado, ao interagirem com a instalação, e dividem com os autores os papéis de artista e de público. Sem a interação e movimento dos corpos, esse objeto se mantém estático, sem existir em sua totalidade. Assim, somente adquire significado pela interação humano/não-humano. Além disso, o seu caráter generativo faz com que a tela se apresente em diferentes versões a cada interação, criando sempre um objeto único que depende dos diferentes movimentos dos interatores.

A construção do objeto e a poética ocorrem simultaneamente durante o processo de investigação. A cada nova etapa, as relações práticas e conceituais têm seus caminhos cruzados. Assim, os momentos de intersecção gerados por esses cruzamentos, forneceram caminhos para entender as influências do objeto na formação da poética e a poética na construção do objeto.

Enfim, ao apresentar esta narrativa sobre o processo de elaboração deste objeto, de modo sequencial, pode-se generalizar três diferentes etapas: Ideação, Experimentação e Incorporação. Nas etapas de ideação, buscou-se, a partir do próprio mundo subjetivo, de reflexões sobre os

resultados e referências externas, criar ideias gerais e norteadoras a respeito do objeto artístico. Nesta relação, a criação do objeto acontece sem restrições de aplicações específicas ou de resultados determinados. As ideações também envolveram o planejamento de possíveis materiais artísticos, linguagens, técnicas e tecnologias a serem utilizadas como base para as experimentações, testes e, portanto, de combinações entre esses elementos passíveis de serem implementadas. Embora, nessa etapa sem a certeza do funcionamento em conjunto ou de resultados aceitáveis. Em resumo, nas ideações, os autores buscaram criar um objeto ideal, dotado de natureza aberta, com várias possibilidades e em processo, para que, em seguida, fosse possível experimentar e desenvolver as modificações no artefato.

Nas fases de experimentação foram testadas as reflexões e concepções criadas a partir da ideação, colocando à prova os conceitos idealizados e o uso dos materiais, a fim de compreender como se comportavam e se entrelaçavam. Ao experimentar esses materiais foram realizadas mudanças drásticas em relação aos procedimentos, tanto adaptações, acréscimos e reduções do escopo do projeto quanto alterações dos recursos. Essas experimentações foram realizadas com o objeto final e, por diversas vezes, foi preciso voltar à etapa anterior, como forma de descobrir algum meio de integrar outros recursos, ou descobrir se o objeto funcionaria. O que também leva a etapa de incorporação.

Os processos de incorporação ocorreram por meio das sínteses realizadas a partir das etapas de experimentação ou ideação, acrescentando e adaptando aspectos pertinentes para o objeto artístico. Nesta integração ocorriam pequenos ajustes e finalizações que encaminhavam o projeto a novas etapas de ideação, ou era realizada outra experimentação.

Dessa forma, o desenvolvimento do trabalho descreveu um ciclo iterativo expansivo, no qual os acúmulos realizados nas etapas anteriores modificaram os rumos subsequentes do artefato desenvolvido, tanto na interação quanto em sua poética. Em tal ciclo, a primeira iteração descreveu a construção do objeto como a formação de uma linguagem constituída por um material analógico. No segundo ciclo, este material se desenvolveu como um objeto de arte híbrida, entrelaçando as relações do analógico com o digital. Na última etapa do projeto, terceiro ciclo, o objeto híbrido ganhou aspectos interativos, modificando novamente a materialidade.

De maneira generalizada, conforme o desenvolvimento do projeto ocorreu, as etapas de

ideação descrevem uma relação com a construção ideal do projeto, assim como do planejamento e da busca por outras referências. Essas etapas e resultados puderam ser incorporados diretamente na poética e nas estruturas do objeto artístico, servindo como meio para outras experimentações. Nas etapas de experimentação se realizam testes com os materiais, prototipações e adaptações, seguidas por uma síntese aditiva que incorpora e modifica o projeto ou por reflexões que alimentam ideias para o projeto como um todo. As incorporações influenciam futuras ideias e experimentações, para serem agregadas aos objetos artísticos.

O acúmulo histórico na concepção deste projeto pode ser retratado na Figura 6 (a), que descreve o ciclo iterativo a partir de uma perspectiva expansiva e histórica do objeto ao longo do tempo; enquanto que na Figura 6 (b), é possível visualizar o modo como as etapas de ideiação, incorporação e experimentação podem se relacionar em diferentes momentos do projeto.

Figura 6 – Representações da generalização do processo: (a) Descrição histórica do projeto ao longo do tempo em ciclos expansivos; (b) Generalização das etapas de projeto para a construção do objeto artístico

Essas três etapas consolidam um ciclo iterativo que incorpora, no decorrer do projeto, um grau maior de complexidade na estrutura dos objetos, aumentando a quantidade de variáveis, de passos tomados e, por consequência, de criação de caixas pretas, envelopes complexos de informação difícil de serem compreendidos (LATOUR, 2001). Sem os registros dessa historicidade e do detalhamento de como se constitui o processo, seria mais difícil identificar

como o objeto emergiu.

Apesar do modelo generalizado possivelmente contemplar outros processos artísticos, observa-se que existem limitações. No modelo, o projeto também possui um passado indeterminado e se conclui com a incerteza das modificações futuras que podem ocorrer, tanto em seu desenvolvimento, quanto em suas interações. Outrossim, como os objetos resultantes também são modificados pela interação dos participantes, não é possível prever comportamentos futuros em aplicações desses procedimentos em trabalhos artísticos, ou como estes influenciarão na construção de novos objetos. Outras limitações também estão ligadas ao mapeamento de variações do objeto que dão origem à novos projetos; associações com outros contribuintes nos trabalhos artísticos; retrações que podem ocorrer nos projetos ou de estagnação do trabalho; e mudanças completas nos projetos realizados pelos próprios artistas, por conta de rejeições, sugestões ou reflexões sobre o próprio trabalho.

Para a construção de um modelo de generalização mais abrangente, considera-se necessário realizar estudos com múltiplos objetos que, possivelmente, contemplem as etapas realizadas. Portanto, serão necessárias novas investigações que aprofundem este tópico.

Outrossim, como reflexões, no presente estudo, nos estudos de Arte Interativa, os artistas/pesquisadores se preocupam com o comportamento da obra, do modo como o público interage com ela, nas experiências dos participantes e no grau de envolvimento do público.

A pesquisa em arte, assim como a programação criativa se apresentam como uma alternativa viável para a construção de objetos interativos de maneira experimental. A relação poética dessa metodologia também é fundamental para compreender que os autores/artistas e os interatores interferem na criação dos sistemas, por maneiras distintas de interferir no projeto, tanto por contribuições em testes quanto por moldar o trabalho com suas interações.

O papel dos interatores para compreender o desenvolvimento e modificação dos sistemas interativos é uma contribuição para a discussão do contexto metodológico. Com tal conceito, entende-se que os objetos computacionais, funcionam sempre de maneira aberta a novas modificações, como também os interatores, diferentes da ideia de “usuários”, possuem um papel tão ativo quanto os programadores na modificação dos sistemas que interagem. A postura ativa que prevê o papel dos interatores, auxilia na compreensão desses agentes que os mesmos

também moldam o material digital. No entanto, como aponta o filósofo da tecnologia Rodrigo Freese Gonzatto (2018), o termo “interator”, reduz as relações de empoderamento somente à capacidade do sistema de permitir que pessoas o modifiquem. Sendo assim, torna-se necessário repensar termos, de modo não pejorativo/restritivo, que contemplem os “usuários” como ativos em sistemas de arte.

REFERÊNCIAS

- BANDEIRA, Denise A.; SALGADO, Luiz A. Z.; ORSSO, Bianca C.; PELANDA, Mateus F. L. Poetics in hybrid art: Artistic practices, collaborative exchanges. In: *ARTECH 2021: 10th International Conference on Digital and Interactive Arts*, 13 out. 2021. 10th International Conference on Digital and Interactive Arts. Aveiro, Portugal Portugal: ACM, 13 out. 2021. p. 1–5. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3483529.3483752>. Acesso em: 21 abr. 2022.
- BERGSTROM, Ilias; LOTTO, R. Beau. Code Bending: A new creative coding practice. *Leonardo*, v. 48, n. 1, p. 25–31, 2015.
- GIL, Antonio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6. ed. Editora Atlas SA, 2008.
- GITHUB, Comunidade de desenvolvimento. GitHub. 2022. GitHub. [Repositório de códigos]. Disponível em: <https://github.com/>. Acesso em: 21 abr. 2022.
- GONZATTO, Rodrigo Freese. *Usuários e produção da existência: contribuições de Álvaro Vieira Pinto e Paulo Freire à interação humano-computador*. 2018. 296 f. Tese (Doutorado em Tecnologia e Sociedade) – Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba, PR, 2018.
- GREENBERG, Ira; XU, Dianna; KUMAR, D. Processing creative coding and generative art in processing 2. Berkeley, Calif.; London: Friends of Ed ; *Springer [distribuidor]*, 2013. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4302-4465-3>. Acesso em: 21 abr. 2022.
- LATOURE, Bruno. *A esperança de Pandora: ensaios sobre a realidade dos estudos científicos*. 2001. p. 371–371.
- MCLEAN, Alex; WIGGINS, Geraint. Computer programming in the creative arts. *Computers and Creativity*. Springer, 2012. p. 235–252.

OPENPROCESSING, Comunidade de desenvolvimento. *OpenProcessing*. [S. l.: s. n.], 2022. Disponível em: <https://openprocessing.org>. Acesso em: 21 abr. 2022.

ORSSO, Bianca Caroline. *Parafina e digital como meios moldáveis: caminhos para pensar processos em arte híbrida*. 2020. 77 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Faculdade de Artes do Paraná, Campus de Curitiba II, da Universidade Estadual do Paraná, Curitiba, Paraná, 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/350055485_Parafina_e_digital_como_meios_moldaveis_caminhos_para_pensar_processos_em_arte_hibrida. Acesso em: 21 abr. 2022.

PROCESSING, Comunidade de Desenvolvimento. *Processing*. 2022. Disponível em: <https://processing.org/>. Acesso em: 21 abr. 2022.

REY, Sandra. Por uma abordagem metodológica da pesquisa em artes visuais. *O meio como ponto zero: metodologia da pesquisa em artes plásticas*. Porto Alegre: UFRGS, p. 123–40, 2002.

SANDBERG, Emil. *Creative Coding on the Web in p5.js: A Library Where JavaScript Meets Processing*. 2019. Trabalho de conclusão de curso para obtenção do grau de Engenheiro de Software (Blekinge Institute of Technology), Suíça, 2019. Disponível em: <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-17941>. Acesso em: 21 abr. 2022.

TOTOVR. SimpleOpenNI. 2022. Disponível em: <https://github.com/totovr/SimpleOpenNI>. Acesso em: 21 abr. 2022.

YOUTUBE. YouTube. 2022. YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/>. Acesso em: 21 abr. 2022.

Como citar este texto:

ORSSO, Bianca; PELANDA, Mateus F. L.; BANDEIRA, Denise A.; SALGADO, Luiz A. Z. Pensar poético e fazer estético: a generalização dos processos de criação de uma instalação de arte híbrida e interativa. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 137-151.